

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR FAOLIYATINI TO'G'RI TASHKIL QILISHNING DOLZARBLIGI

Jalilova Moxinur Jaloliddin qizi
ADPI

Maktabgacha ta'lim psixologiyasi
va pedagogikasi yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360952>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatini to'g'ri tashkil qilishning dolzarbligi aks etgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatini to'g'ri tashkil qilish yuzasidan olib boriladigan ishlarning asosiy shakllari yoritilgan. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish olib boruvchi xodimlar va maktabgacha ta'lim yo'nalishida taxsil olayotgan talabalar uchun manfaatli bo'ladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, ta'lim-tarbiya, tarbiyachi, bolalar hayotini tashkil etish, kun tartibi.

Yosh avlod tarbiyasi umumxalq ishidir. Respublikamizda bevosita tarbiya ishi bilan shug'ullanishga da'vat etilgan muassasalardan tashqari, turli kasb egalari ham bu muhim ishda qatnashadilar. Kishilik jamiyati paydo bo'lishi bilan odamlarda mehnat faoliyati jarayonida ishlab chiqarish tajribalari, mehnat qilish malakalari va mehnat qurollarini ishlata bilish ko'nikmalari hosil bo'ldi, bu qurollarni takomillashtirish natijasida nutq va tafakkur o'sib, kamol topib boradi.

Davlat ahamiyatiga molik bo'lgan bu muhim vazifani amalga oshirishda umumta'lim maktablari bilan bir qatorda xalq ta'limining boshlang'ich bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari muhim rol o'ynaydi. Ishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan tarbiyachiga bog'liq.

Tarbiyachi yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdek muhim, faxrli va shu bilan birga mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq va jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga, ta'lim-tarbiya vazifalarini hal etishga ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o'rtoqlarining o'sishiga ko'maklashishda yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti bola shaxsini sog'lom va yetuk qilib maktab ta'limiga tayyorlash maqsadini ko'zlaydi. Ta'lim-tarbiya qancha erta boshlansa, uning samarasi shuncha erta namoyon bo'ladi, shuningdek, insonning butun hayot tarziga ijobiy ta'sir qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim muassasalariga bolalar qamrovini kengaytirish, muassasalarni obodonlashtirish, ularning kirish qismidan tortib, yo'laklari, hattoki ekilgan gul, daraxtlari, guruh xonasidagi har bir jihoz bolani rivojlantirish uchun yo'naltirilganiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida tarbiyachi kadrlarning ma'naviy qiyofasi, aqliy salohiyati hamda kasbiy mahoratiga nisbatan jiddiy talablar qo'yilmoqda. Zero, bu borada O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov quyidagilarni qayd etadi: "Tarbiyachi – ustoz bo'lish uchun, boshqalarning aql-idrokini o'stirish, ma'rifat ziyosidan bahramand qilish, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy fuqaro etib yetishtirish uchun, eng avvalo, tarbiyachining o'zi ana shunday yuksak talablarga javob berishi, ana shunday buyuk fazilatlariga ega bo'lishi kerak".

Bugungi tezkor davrda maktabgacha yoshdagi bolalarni mustaqil fikrlash, fikrini erkin ifodalashga o'rgatuvchi muhit yaratish, albatta, tashkilotning samarali boshqaruviga bevosita aloqador bo'lib muomala qilish san'at kuch bilan hech qanday natijaga erishib bo'lmaydigan hollarda ham takt yordamida muvaffaqiyatga erishish mumkin.

Tarbiyachi yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdek muhim, faxrli va shu bilan birga mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq va jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga, ta'lim-tarbiya vazifalarini hal etishga ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va o'rtoqlarining o'sishiga ko'maklashishda yordam beradi.

Tarbiyachi o'zi yashab turgan hudud hayotini bilishi, tabiat va jamiyatning rivojlanish qonuniyatlarini tushunishi, ijtimoiy faol bo'lishi, umumiy va maktabgacha pedagogikani, bolalar ruhiyati va fiziologiyasini egallashi kerak. Uning pedagogik hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtai nazardan yondashuvi bolani har tomonlama rivojlantirishni muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradi.

Maktabgacha yoshidagi bolalarning tarbiyasi maqsad va vazifalarini amalga oshirish, ular hayotini tashkil etishning asosiy xususiyatlarini belgilab beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar hayotini tashkil etish har tomonlama tarbiyalash vazifalariga kompleks yondoshish asosida, ta'lim-tarbiya mazmuni, shakli va metodlari birligi asosida quriladi.

Bolalar hayotini tashkil etish – bu hayot faoliyatning asosiy jarayonlarini turli yosh guruhlaridagi bolalarni yakka, kichik guruhlar va umumiy guruhlar shaklidagi faoliyati va ta'limini maqsadga muvofiq joriy etish, birga qo'shib olib borish va navbatlashtirib turish, shuningdek har bir bolani har tomonlama va garmonik tarbiyalash hamda rivojlantirish uchun zarur sharoit yaratishdir.

Hozirgi paytda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv tarbiya jarayoni sifatini oshirish va bolalar hayotini tashkil etish zarurati vujudga keldi.

Maktabgacha ta'limda bolalar hayoti va faoliyatini tashkil etishning quyidagi umumiy tamoyillari mavjud:

1. Bolalarning har bir yosh guruhlaridagi birgalikda hayot tarzi. Bu tamoyil asosida guruhdagi barcha bolalarni har tomonlama rivojlantirish va ularni jamoatchilik ruxida tarbiyalash uchun bir xil sharoitni ta'minlash ko'zda tutiladi.

2. Guruhlarni komplektlashning yosh tamoyili. Bolalarning har bir guruhida bir yoki ikki yoshning bo'lishni taqozo etadi va ularning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya jarayonini ta'minlaydi.

3. Guruhning bolalarini har tomonlama faoliyati va muloqoti uchun zarur moddiy muhitni yaratish. Bu tamoyilga ko'ra guruhlar xonalari va uchastkalarini pedagogik gigienik va estetik talablarning yagona birligi asosida jihozlash va obodonlashtirish amalga oshiriladi.

4. Kun tartibining doimiyliigi va yosh xususiyatiga bog'liqligi. Ilk va maktabgacha yoshida asosiy hayotiy faoliyat ritmi bir xil emas. Ilk yoshdagi birinchi va ikkinchi guruh bolalarining o'z xatti-harakatini idora etishdagi ixtiyoriy qobiliyatining yo'qligi, nochorligi ular hayotini tashkil etishda har bir bolaga parvarish uchun ko'p vaqt ajratish zaruratini keltirib chiqaradi. Kun tartibini bajarishda o'z-o'zini tashkil eta olish ko'nikmasi tufayli mashg'ulotga, o'yinga, mehnatga vaqt qoladi.

Bolalar hayoti bu faqat kattalarning bo'lg'usi hayotiga tayyorgarlik emas, bolalalik davri bolalarni qiziqtiradigan va uni zavqli qiladigan, ular tomonidan ijtimoiy tajribaning o'zlashtirilishini ta'minlaydigan rang-barang faoliyat bilan qiziqarliidir.

5. Turli faoliyat ko'rinishlarini (o'yin, mehnat, ta'lim) joriy etish. Ularning kun tartibidagi o'rni, bolalarning rivojlanish darajasiga ko'ra bu faoliyat turlarini qo'shib va navbatlashtirib turish, bola shaxsining shakllanishidagi roli.

Kun mobaynida o'yinlar, mehnat va ta'lim uchun vaqt ajratiladi. Ularning maktabgacha ta'lim tashkilotidagi turli guruhlaridagi o'rni bolalarning yosh imkoniyatlariga yakka tarzda yoki guruh bo'lib harakat qila olish ko'nikmasiga, bir-birlari bilan muloqotda bo'la olish malakasiga bog'liq. O'yin faoliyati va boshqa faoliyat turlarining asta-sekin kuchaya borishi ham ahamiyatga ega bo'la boradi.

6. Yosh guruhlarida bolalar hayotini ular hayoti va sog'ligini muhofaza etishga yo'naltirilgan holda tashkil etish. Mazkur tamoyil asosida ilk yosh guruhlar uchun xonalar ajratiladi, mebel va jihozlar tanlanadi, qo'llanma va materiallar joylashtiriladi, ovqat tayyorlanadi, chiniqish sistemasi va harakat faoliyati rejimi joriy etiladi. Tarbiyachilar, enagalar va bolalar, shuningdek bolalar o'rtasidagi munosabatlarda vazminlik, olijanoblik, insonparvarlik ruhi hukum suradi. Ziddiyatlar oldi olinadi va odilona hal etiladi, bolalar asabiyligining payi qirg'iqiladi.

7. Bolalar hayotini tashkil etishda estetik talablarga rioya qilish ulardan faqat xonalarni

jihozlashda foydalanishni emas, balki pedagogik jarayonda foydalanishni ham ko'zda tutadi.

Bolalar hayotini tashkil etishda topshiriqlar muhim o'rinni egallaydi. Bolalarga topshiriqni to'g'ri bajarishni o'rgatish uchun tarbiyachi bolalarga beradigan topshiriqlarni oldindan tanlab ajratadi. Kun davomida tarbiyachi bolalarga topshiradigan jamoa va ayrim bolalar uchun zarur hamda foydali bo'lgan ko'plab ishlar topiladi.

Topshiriqlarni tashkil etishda ularning mazmunini, mumkin bo'lgan bajarish usullarini, ularni kichkina bolalar uchun tushunarligini to'g'ri aniqlash kerak.

Har bir maktabgacha ta'lim tashkilotida metodika kabinetlari mavjud, unda «Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya dasturi»ning hamma bo'limlari bo'yicha metodik qo'llanmalar bo'ladi. Etishmaganini tarbiyachi o'zi tayyorlaydi, ba'zan esa bu ishga katta va tayyorlov guruhlari bolalarini jalb etadi. Tarbiyachi mashg'ulot uchun kerakli materiallarni bir kun ilgari tayyorlaydi. Tarbiyachi maktabgacha ta'lim tashkilotida asosiy shaxs hisoblanib, yosh avlodning tarbiyalanganligi va bilish darajasi uning g'oyaviy, siyosiy va ilmiy pedagogik tayyorgarligiga, javobgarlik hissiga, salohiyatiga, pedagogik mahoratiga bog'liq. Odatda, bolaning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabati ham uning tarbiyachi shaxsiga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tarbiyachi mashg'ulot jarayonida yangi pedagogik texnologiya materiallaridan va tarbiyaning samarali metod va usullaridan foydalanilsa hamda bolaning ruhiyati, yosh va o'ziga xos ruhiy, fiziologik xususiyatlari inobatga olinsa, tarbiyaning samaradorligi ortadi.

Demak, bugungi yoshlar har tomonlama rivojlangan o'ziga, o'zga insonlarga, jamiyatga, tabiat va mehnatga o'z munosabatini to'g'ri bildiradigan, mustaqil faoliyat yurita oladigan, ijodkor, faol shaxslar bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
3. Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. – Toshkent, SHarq nashriyot-matbaa kontserni Bosh tahririyati, 1993.
4. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston, 2017.
5. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 1993.
6. www.tdpu.uz, www.pedagog.uz, www.ziyonet.uz, www.i-gnom.ru.